

Институционально-правовые основы международных денежных переводов в Узбекистане

Гимранова Ольга Борисовна
самостоятельный соискатель
кафедра «Международная экономика»
Международный Университет Кимё в г.Ташкенте
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17560388>

Аннотация

В статье раскрыты основные институционально-правовые основы международных денежных переводов в Узбекистане. В работе проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие трансграничные переводы и валютные операции, роль государственных институтов, значение международного сотрудничества. Дается оценка и предложения по совершенствованию институционально-правовых условий осуществления международных денежных переводов, оказывающих влияние на экономическое развитие страны.

Ключевые слова: институционально-правовые основы, международные денежные переводы, национальная экономика, Узбекистан.

ВВЕДЕНИЕ

Международные денежные переводы играют ключевую роль в экономике Узбекистана как источник внешних поступлений и поддержки благосостояния населения. Миллионы граждан Узбекистана работают за рубежом, главным образом в России и соседних странах, регулярно отправляя средства семьям на родине. Объём этих переводов стабильно рос с начала 2000-х годов и достиг рекордных значений в последние годы (табл.1).

Таблица 1

Динамика международных денежных переводов в Узбекистане, млрд. долл., 2000 – 2024 г.г. [12]

Год	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024
Объём международных денежных переводов	≈ 0,1	≈ 0,5	≈ 2,0	≈ 3,3	6,0	8,1	16,9	11,4	14,8

Как видим, в 2022 году наблюдается самый высокий уровень переводов - \$16,9 млрд, увеличившись в 2,1 раза к предыдущему году, составив в росте к ВВП более чем полутора раза — с 13% до 21%. В 2024 году денежные переводы в Узбекистан составили 14,8 миллиарда долларов, что на 30% больше, чем в 2023 году, или на 3,4 миллиарда долларов. [13] Это эквивалентно примерно 13–17% валового внутреннего продукта страны и

около четверти совокупного объема потребления, отражая огромную значимость трансграничных переводов для экономики. Данные средства способствуют повышению уровня жизни, сокращению бедности и поддержанию макроэкономической стабильности. Однако эффективное функционирование системы международных денежных переводов требует надёжной институционально-правовой основы, анализ которой делает актуальным данную тему.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование основывается на сочетании правового анализа и статистического анализа. Проведён обзор законодательных и нормативных актов Республики Узбекистан, регулирующих сферу международных денежных переводов, с выявлением ключевых институтов, принципов и требований. Использован метод системного анализа правовых документов – законов, указов Президента, постановлений правительства и нормативных актов Центрального банка – с целью определить институциональные механизмы и правовые рамки, в которых осуществляются трансграничные переводы. В исследовании использованы методы сравнения, обобщения, синтеза и анализа, абстрактно-логический, аналитический, исторический, статистический и системный подходы. В процессе исследования был проведен: SWOT-анализ институционально-правовой системы международных денежных переводов в Узбекистане, сравнение эволюции институционально-правовых основ денежных переводов, а также структурный анализ изменений институционально-правовых основ денежных переводов в Узбекистане с 2000 по 2024 годы.

Источниками послужили нормативно-правовые документы Республики Узбекистан, данные Центрального банка и Государственного комитета по статистике, отчёты международных организаций и научно-аналитические публикации.

АНАЛИЗ

Международные денежные переводы (ремиттансы) понимаются как перемещение денежных средств от физических лиц, находящихся в одной стране, к получателям в другой стране. Эти переводы могут осуществляться через банковские системы, специализированные финансовые организации (например, Western Union, Money Gram) или с использованием современных технологий, таких как мобильные платежи и криптовалюты.

В Узбекистане сформирована определенная нормативно-правовая база, определяющая порядок осуществления таких переводов, полномочия государственных органов, требования к финансовым посредникам, а также меры валютного регулирования и контроля.

Основу национального регулирования международных денежных переводов составляет валютное законодательство и законодательные акты о платежных системах.

Ключевым является Закон Республики Узбекистан **«О валютном регулировании»**, который определяет порядок проведения валютных операций резидентами и нерезидентами, полномочия органов власти и принципы валютного контроля [1].

Действующая редакция закона (с учётом изменений 2019 г. № ЗРУ-573) устанавливает либеральные принципы: текущие международные валютные операции физических лиц (включая переводы средств за границу и из-за границы) осуществляются свободно, без количественных ограничений. Граждане имеют право получать денежные переводы из-за рубежа в иностранной валюте, в которой они отправлены, и отправлять средства за границу в пределах установленных правил.

Валютное регулирование в целом строится на принципе свободной репатриации и перевода доходов, что отражает курс государства на **валютную либерализацию**.

Важным этапом стало проведение валютной реформы 2017 года. Указ Президента № УП-5177 от 2 сентября 2017 г. «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики» кардинально изменил валютный режим. С 2017 года был **отменён ряд прежних ограничений**: введена конвертация сумов по рыночному курсу для физических и юридических лиц, устранены требования обязательной продажи экспортной выручки по заниженному курсу, разрешено свободное открытие счетов в иностранной валюте и перевод средств за рубеж на законных основаниях [5].

Эти меры **интегрировали Узбекистан в международные финансовые отношения, упростив отправку и получение частных переводов через официальные каналы**. Если ранее значительная часть переводов шла по неформальным каналам (напрямую в наличной валюте или через системы типа «хавала» вне банковского контроля), то после 2017 г. доля официальных переводов через банки и платежные системы резко возросла.

Следующим важным элементом является законодательство о платежных системах. В 2019 году был принят **Закон «О платежах и платежных системах» № ЗРУ-578 от 01.11.2019**, вступивший в силу с 1 февраля 2020 г. Данный закон комплексно регулирует отношения в сфере предоставления платежных услуг и функционирования платежных систем, включая трансграничные переводы. Он внедрил **современные требования к операторам платежных систем и платежным организациям**, а также определил порядок государственного надзора за их деятельностью [2].

Впервые на уровне закона введены **требования к лицензированию операторов платежных систем** и иных небанковских организаций, осуществляющих переводы.

Таким образом, в Узбекистане создан **механизм допуска на рынок денежных переводов только подконтрольных Центральному банку учреждений**, соответствующих установленным требованиям по капиталу, технической оснащенности, безопасности и т.д. Закон также урегулировал вопросы электронных денег и идентификации при электронных переводах, что актуально в контексте роста цифровых трансграничных переводов. Принятие нового закона отменило устаревший Закон 2005 г. «Об электронных платежах», расширив правовую базу с учётом современных технологий (онлайн-банкинг, мобильные переводы и т.п.).

Структурные изменения институционально-правовых основ денежных переводов в Узбекистане за период с 2000 до 2024 года отражены на рисунке 1.

Рисунок 1. Пирамида структурных изменений институционально-правовых основ денежных переводов в Узбекистане (2000–2024) [16]

Пирамида институциональных трансформаций чётко иллюстрирует поэтапную эволюцию регулирования денежных переводов в Узбекистане:

- **I этап (до 2005 г.г.)** характеризуется фрагментарным регулированием, высокой долей неформальных переводов и слабым валютным контролем.

- **II этап (2005–2016 г.г.)** – период становления первичных правовых актов, включая валютное регулирование и первые нормативы по электронным платежам.

- **III этап (2017–2019 г.г.)** ознаменован либерализацией валютного режима, резким ростом прозрачности и открытости переводов.

- **IV этап (2020–2024 г.г.)** – этап цифровизации и внедрения комплайенс-подходов (KYC, AML), адаптации законодательства к современным технологиям и запуску национальной системы трансграничных переводов.

Таким образом, мы наблюдаем последовательную институциональную консолидацию системы. На каждом новом уровне усиливается не только степень формализации переводов, но и включённость Узбекистана в глобальные финансовые процессы, поэтому дальнейший переход к цифровой модели управления переводами должен стать основным вектором развития.

Далее проанализируем основные институты и механизмы регулирования системой международных денежных переводов в Узбекистане.

Роль Центрального банка. Центральный банк Республики Узбекистан (ЦБ РУз) является главным институтом, ответственным за реализацию валютной политики и стабильность платежной системы. Согласно Закону «О валютном регулировании», ЦБ выступает **уполномоченным органом валютного регулирования и валютного контроля**. Он издает нормативные акты (инструкции, правила) по порядку проведения валютных операций, в том числе денежных переводов, устанавливает требования к банкам-операторам и контролирует их соблюдение.

Например, ЦБ **устанавливает лимиты и правила регистрации для некоторых видов операций** (при переводе крупной суммы может требоваться декларация источника средств, соблюдение требований по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма). Также в области международных переводов ЦБ разъясняет практические вопросы для банков и платежных систем [14].

К примеру, были введены требования по идентификации отправителей и получателей, особенно для электронных кошельков, и пороговые значения сумм, при превышении которых информация о переводе передается в финансовый мониторинг. Так, согласно пункту 312 правил, платежные организации обязаны проверять клиентов при регистрации новых аккаунтов в мобильных приложениях, а поставщиков товаров и услуг — при выдаче электронных терминалов (E-POS). Также, если сумма превышает 30 БРВ

(11,25 млн сумов), или при операциях от 500 БРВ (187,5 млн сумов) без открытия аккаунта. необходимо обеспечить передачу данных о переводе вместе с идентификационными данными отправителя. Кроме того, платежные сервисы и операторы платежных систем должны обозначить степень точности при выявлении сходства данных клиентов с информацией о лицах, подозреваемых в финансировании незаконной деятельности.

Центральный банк также выполняет **функцию лицензиара и надзорного органа для платежных систем**. После принятия закона 2019 г. ЦБ разработал порядок лицензирования небанковских платежных организаций, желающих осуществлять денежные переводы. Все основные международные системы денежных переводов (Western Union, Zolotaya Korona, MoneyGram и др.), а также локальные операторы (например, система «Юнистрим», функционирующая через банки) действуют на основании разрешений ЦБ и под его контролем.

Таким образом, **обеспечивается надежность сервисов и защита прав клиентов**.

Кроме того, ЦБ РУз является **расчетным центром для внутренних межбанковских платежей и оператором Межбанковской платежной системы**; он же участвует в **международных расчетных сетях** (например, через корреспондентские отношения с зарубежными банками и подключение к SWIFT), что **создает инфраструктурные условия для трансграничных переводов**.

Банки и платежные системы. В Узбекистане коммерческие банки обладают исключительным правом напрямую получать и выдавать международные переводы физическим лицам. Граждане могут обратиться в любое отделение банка для отправки или получения перевода, предъявив удостоверение личности. Сумма выдается наличными или зачисляется на счет клиента, при этом **ограничений по суммам или частоте переводов для физических лиц нет (что закреплено нормативно)**. Валютное законодательство разрешает резидентам свободно владеть и использовать иностранную валюту, в том числе пересылать ее за границу и получать из-за границы, без индивидуальных лицензий, что показывает **высокий уровень либерализации**. Ограничения сохраняются лишь в части вывозимой наличности (для больших сумм требуется таможенная декларация) и контроля сомнительных операций связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения [4].

Особое место занимает **Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ)** – крупнейший государственный коммерческий банк. На базе его процессингового центра в конце 2021 г. создана **платежная система «Единые трансграничные денежные**

переводы» [8]. Эта инициатива, оформленная постановлением Кабинета Министров № 771 от 24.12.2021, нацелена на удешевление и упрощение переводов из-за рубежа в Узбекистан. Согласно постановлению, НБУ выполняет функции оператора новой системы, а его дочерний банк в Москве («Азия-Инвест Банк») – одного из расчетных банков в РФ.

Система предлагает **единый канал переводов между коммерческими банками Узбекистана и зарубежными партнерами по взаимовыгодным тарифам**. Банкам рекомендовано использовать эту систему наряду с иными, что должно повысить конкуренцию и снизить комиссии.

Запуск национальной системы переводов свидетельствует о стремлении государства обеспечить **суверенную инфраструктуру для денежных потоков**, снизив зависимость от иностранных операторов.

Налогообложение и финансовый контроль. Денежные переводы физических лиц в Узбекистане **не облагаются подоходным налогом** – согласно Налоговому кодексу, объектом налогообложения являются доходы, полученные от источников в Узбекистане, тогда как частные подарки/помощь из-за рубежа налогом не облагаются. Это важный стимул, сохраняющий полный объем получаемых средств у семей. Однако большие потоки привлекают внимание в контексте противодействия отмыванию денег. **Банки обязаны соблюдать требования AML/CFT:** идентифицировать отправителей/получателей, сообщать о подозрительных транзакциях. В 2022 г. ЦБУ и Прокуратура объявили об усилении контроля за сомнительными операциями – были случаи дробления переводов (многократные переводы чуть ниже порога контроля). Планируется автоматизировать мониторинг частых операций одного лица, чтобы предотвратить злоупотребления (например, использование личных счетов для нелегального обналичивания средств) [15]. При этом для добросовестных мигрантов никаких ограничений по объему переводимых средств нет.

Двусторонние соглашения и международные обязательства. Правовое регулирование международных переводов дополняется межправительственными соглашениями в сфере трудовой миграции и платежей. Узбекистан заключил ряд **двусторонних соглашений о трудовой деятельности и социальной защите мигрантов**, прежде всего с основными странами назначения своих работников. Наиболее значимое – соглашение с Российской Федерацией об организованном наборе и защите трудовых мигрантов (переговоры начались в 2014 г., активизация пришлась на 2017–2019 гг.) [10]. Целью соглашения является легализация пребывания узбекских граждан на работе в РФ и обеспечение им равных прав, что косвенно способствует стабильности их заработков и переводов. В рамках сотрудничества с Россией создано также несколько **миграционных центров** в Узбекистане, которые готовят и направляют работников официально.

Подобные договорённости существуют с Казахстаном, Южной Кореей, Японией и другими странами, куда уезжают узбекские граждане [11]. Например, с Южной Кореей действует система квотирования и обучения трудовых мигрантов, а Япония принимает узбекских стажёров на основании специальной программы – всё это оговаривается международными документами.

Хотя напрямую такие соглашения не регулируют процесс перевода денег, они **создают правовые условия, при которых мигранты работают легально и могут пользоваться официальными каналами отправки средств.**

Важное значение имеет участие Узбекистана в международных организациях и инициативах. Страна присоединилась к ряду **международных конвенций в финансовой сфере**, в том числе направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (что затрагивает переводы).

Узбекистан сотрудничает с **Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)** через Евразийскую группу (ЕАГ). Выполнение рекомендаций ФАТФ отражается в национальных правилах контроля трансграничных переводов (например, идентификация клиента, контроль подозрительных транзакций).

В рамках Всемирного банка и ООН Узбекистан участвует в глобальных дискуссиях по миграции и развитию: в 2018 г. страна поддержала **Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и законной миграции ООН**, который включает положения о снижении издержек переводов и поддержке диаспоры [9].

Также Узбекистан является членом **Всемирного банка / KNOMAD** инициатив, отслеживающих стоимость переводов, и берет на себя обязательства по достижению цели G20 – снизить среднюю комиссию за перевод.

Наконец, **реализуются внутренние институты поддержки мигрантов.** В 2018 г. создано Агентство внешней трудовой миграции при Министерстве занятости, задачей которого является защита прав граждан за рубежом и содействие им [7].

Президентским указом 2020 г. внедрена система организованного трудоустройства: малоимущим трудовым мигрантам предоставляются льготные кредиты на проезд и оформление документов [6].

Важную роль играет принятый 4 апреля 2024 года Указ Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по совершенствованию процессов трудовой миграции и поддержке лиц, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом» [3].

В соответствии с Указом, с 1 июня 2024 года, **гражданам, прошедшим регистрацию в электронном программном комплексе трудовой миграции «Xorijda ish» и выезжающим в организованную трудовую миграцию,** выплачивается компенсация на покрытие расходов, связанных со сдачей квалификационного экзамена по иностранным языкам и (или) профессиям – до трехкратного размера БРВ, при условии успешной сдачи экзамена и получения сертификата, с оформлением «рабочей визы» для работы за рубежом – до пятикратного размера БРВ, с приобретением проездного билета – до двукратного размера БРВ.

Страховыми организациями выплачивается субсидия на покрытие страховой премии по страхованию жизни и здоровья, а также других рисков граждан из семей, признанных малообеспеченными посредством информационной системы «Единый реестр социальной защиты», либо включенных в «Железную тетрадь», «Женскую тетрадь» или «Молодежную тетрадь», и выезжающих в организованную трудовую миграцию – один раз в год в размере до 50 тысяч сумов за каждого застрахованного гражданина.

Организована деятельность **круглосуточного Call-центра** по оказанию помощи трудовым мигрантам, создана возможность осуществления бесплатных звонков на номер Call-центра для абонентов, звонящих из-за рубежа.

До 1 июля 2025 года будет создана **единая межведомственная и полностью интегрированная электронная база данных**, предоставляющая возможность вести точный учет лиц, выезжающих за пределы Узбекистана, а также прибывающих на территорию нашей страны. А также начнет работу **мобильное приложение для трудовых мигрантов**, предоставляющее им возможность размещать сведения о стране своего пребывания и наличии свободных рабочих мест, онлайн-общения с соотечественниками и **осуществления денежных переводов**, связи с организациями, предоставляющими помощь гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Эти меры способствуют тому, что **выезжающие на работу граждане остаются в легальном поле и пользуются банковскими услугами**, а их переводы проходят по официальным каналам.

Кроме того, узбекские дипломатические представительства за рубежом, где введена дополнительная **должность атташе по вопросам трудовой миграции**, активизировали работу с диаспорой и проводили встречи с трудовыми мигрантами (в России, Казахстане, странах ЕС) для оперативного решения социальных и финансовых вопросов [11].

Такой институциональный подход свидетельствует, что **государство рассматривает денежные переводы как неотъемлемую часть экономики**

и стремится интегрировать их в национальную финансовую систему, обеспечив прозрачность и максимальную отдачу этих средств для развития.

Сравнительный анализ существующего состояния правового регулирования денежных переводов в Узбекистане и экспертных оценок международными организациями практики регулирования денежных переводов развитых и развивающихся стран, с точки зрения эволюции системы, прозрачности механизмов, использования цифровизации, развития мер государственной поддержки мигрантов, дает возможность понять насколько мы приближаемся к современным стандартам организации и регулирования системы международных денежных переводов (табл.2).

Таблица 2

Институциональная эволюция и международный контекст [16]

Критерий	Узбекистан	Развитые страны (ЕС, США)	Развивающиеся страны (Филиппины, Индия, Молдова)
Правовое регулирование	Постепенное развитие с 2000-х годов. Активные реформы с 2017 года. Ключевой акт: Закон «О платежных услугах и платежных системах» (2020).	Стандартизированные системы на основе директив ЕС и Закона о банковской тайне (США). Поддержка FATF, AML/CFT стандартов.	Комбинированный подход: поддержка национальных банков и частных каналов. Часто ориентированы на диаспору (Diaspora Bonds).
Доля формальных переводов	70–75 % (оценочно), высокий рост доли цифровых каналов после 2020 года.	95–98 %, высокий уровень регулирования и прозрачности.	60–80 %, в некоторых случаях сохраняется высокая доля неформальных потоков.
Финтех-экосистема	Развивается: запуск Click, Payme, Apelsin, Zoodpay. ЦБ поддерживает стартапы (sandbox) для инноваций.	Высокоразвитая: Revolut, PayPal, TransferWise. Регулируется финансовыми агентствами.	Активно растёт: GCash (Филиппины), Paytm (Индия). Часто при поддержке ЦБ..
Поддержка мигрантов	Программа льготных валютных счетов и стимулирования официальных каналов. Программы реинтеграции мигрантов.	Государственные субсидии, налоговые стимулы для переводов.	Политика вовлечения диаспоры, программы реинвестирования (MIDA, Diaspora Bonds).

Источник: составлено автором

Сравнение правового регулирования Узбекистана с международной практикой (табл. 2) показывает уверенное сближение с международными стандартами развитых стран: либеральный валютный режим, лицензирование платежных операторов и усиленный финансовый контроль соответствуют рекомендациям FATF и МВФ. Это обеспечивает международную легитимность системы переводов.

Отличительной чертой Узбекистана является более активное государственное участие в миграционном управлении (льготы, субсидии, агентства), чего нет во многих развивающихся странах.

Вместе с тем, уровень цифровизации и технологической интеграции (например, в области блокчейн-решений и цифровых валют) пока отстает от передовых юрисдикций и остается вызовом последующего развития.

Можно сделать вывод, что институциональные реформы Узбекистана являются адаптивными и международно-релевантными, однако требуют дальнейшего развития в направлении интеграции с глобальной финтех-экосистемой и повышения эффективности трансформации переводов в инвестиции.

Для оценки сильных и слабых сторон механизмов регулирования денежных переводов в Узбекистане, а также возможностей и угроз со стороны внешнеэкономических факторов, с целью определения стратегии дальнейшего эффективного развития и выявления направлений реализации внутреннего потенциала институционально-правовой системы денежных переводов в Узбекистане **используем SWOT-анализ** (табл. 3).

Таблица 3

SWOT-анализ институционально-правовой системы международных денежных переводов в Узбекистане [16]

Сильные стороны (Strengths)	Слабые стороны (Weaknesses)
<ul style="list-style-type: none"> • Поддержка реформ со стороны государства и Центрального Банка Узбекистана. • Создание национальных платежных систем (AnorBank, HUMO, Uzcard). • Рост прозрачности и цифровизации переводов. 	<ul style="list-style-type: none"> • Высокая доля неформальных каналов (особенно в сельских регионах). • Недостаточное взаимодействие с финансовыми институтами стран-доноров. • Ограниченная финансовая грамотность населения.
Возможности (Opportunities)	Угрозы (Threats)
<ul style="list-style-type: none"> • Привлечение переводов в инвестиционные проекты через цифровые платформы и краудинвестинг. • Развитие финансовых технологий и блокчейн-решений. • Возможность интеграции с международными системами расчетов. 	<ul style="list-style-type: none"> • Геополитические риски и санкции в странах-доноров (например, Россия).. • Угроза киберпреступности и мошенничества в цифровых каналах. • Валютная нестабильность и инфляционные риски.

Источник: составлено автором

SWOT-анализ показал, что институционально-правовая система денежных переводов в Узбекистане обладает значительным внутренним потенциалом благодаря государственной поддержке реформ, либерализации валютной политики и созданию национальных платежных систем. Особенно значимым является принятие Закона «О платежных системах» и институциональная роль Центрального банка, что обеспечило рост прозрачности и снижение транзакционных барьеров.

Однако слабые стороны в виде сохранения неформальных каналов, недостаточной финансовой грамотности населения и ограниченной международной интеграцией с зарубежными институтами указывают на необходимость дополнительных усилий в части институционального укрепления и цифрового включения отдалённых регионов.

Возможности, такие как развитие финтех-индустрии и краудинвестиционных платформ, могут способствовать трансформации переводов в инвестиции. Угрозы, включая киберриски, мошенничество в цифровых каналах и валютная нестабильность, требуют постоянной адаптации регулирования и повышения финансовой устойчивости каналов переводов.

Таким образом, можно сделать вывод, что Узбекистан находится в точке институционального роста, когда при минимизации угроз и устранении внутренних слабостей возможно трансформировать систему переводов в устойчивый канал национального экономического развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Узбекистан находится в числе стран с наиболее высокой зависимостью от денежных переводов, но предпринимает активные меры для управления этой сферой.

В Узбекистане сформирована комплексная нормативно-правовая база, определяющая порядок осуществления таких переводов, полномочия государственных органов, требования к финансовым посредникам, а также меры валютного регулирования и контроля. Важнейшую роль играет Центральный банк Республики Узбекистан (ЦБ РУз) как орган валютного регулирования и надзора.

В последние десятилетия Узбекистан провёл значительные реформы: либерализован валютный режим, обновлено законодательство о платёжных системах, заключены международные соглашения о трудовой миграции.

Одновременно в сотрудничестве с международными организациями (МВФ, Всемирным банком и др.) реализуются меры по повышению прозрачности и снижению издержек денежных переводов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ институционально-правовых условий и статистических показателей позволяет выявить ряд важных взаимосвязей и проблемных зон.

Во-первых, либерализация валютной политики в Узбекистане явно дала положительный эффект: после снятия ограничений 2017 г. объем переводов, проходящих через официальные каналы, заметно вырос. Граждане получили возможность свободно обменивать валюту и отправлять ее через банки, что сократило серый рынок. Институциональные инновации Узбекистана в части миграционной политики заслуживают высокой оценки. Создание Агентства миграции, система льготного кредитования – этого нет у Таджикистана и Кыргызстана, и, возможно, поэтому у них больше проблем с неустроенностью мигрантов, их социальной незащищенностью. В результате, хотя доля переводов у них выше, эти деньги менее стабильны (зависят от сезонных факторов) и утекают через теневые каналы.

Узбекистан постепенно выстраивает более организованную систему: от отбора и обучения кадров перед выездом до реинтеграции вернувшихся мигрантов. Это положительно сказывается и на финансовых потоках – растёт доля переводов через банки. Например, если ранее многие передавали деньги через посредников (водителей автобусов, знакомых), то сейчас высокая конкуренция банков и наличие отделений даже в отдалённых районах стимулируют пользоваться официальными переводами.

К тому же с 2019 г. в Узбекистане отменено требование о налоговой декларации полученных из-за рубежа средств для физических лиц, что тоже убрало бюрократические барьеры.

Тем не менее сохраняются проблемы. Одна из них – относительно высокая стоимость переводов из некоторых стран. Хотя из России перевести деньги дешево (0,5-1%), из США и Европы комиссии банков все еще могут достигать 5–7%. В этом направлении требуются соглашения с западными платежными системами о снижении тарифов или развитие финтех-решений (например, перевод через криптовалюты или блокчейн, если они будут легализованы). Важна и курсовая политика: узбекский сум постепенно девальвируется (в 2022–2023 гг. инфляция ~10%, сум ослаб относительно доллара), что несколько нивелирует выгоду получателей переводов в национальной валюте. Если инфляция в Узбекистане будет устойчиво выше, чем в странах-донорах, реальная покупательная способность переводов будет падать.

В целом, обсуждение показывает, что институционально-правовая среда Узбекистана в сфере международных денежных переводов значительно улучшилась за последние годы и сегодня в основном отвечает международным стандартам. Главные вызовы теперь лежат не в области внутреннего законодательства, а во внешней конъюнктуре и стратегическом управлении поступающими средствами.

ВЫВОДЫ

Институционально-правовые основы международных денежных переводов в Узбекистане претерпели существенные изменения, превратившись за последние два десятилетия из жёстко регламентированных и ограничительных в преимущественно **либеральные и стимулирующие**. Проведенное исследование позволяет сделать следующие **выводы**:

1. Совершенствование правовой базы. В Узбекистане создан целостный комплекс законодательных актов, регулирующих валютные операции и платежные системы, что обеспечивает прозрачность и законность международных денежных переводов. Эти нововведения **гармонизированы с лучшей международной практикой** и требованиям международных организаций.

2. Роль институтов. Политика **валютной либерализации** Центрального банка Узбекистана устранила прежние барьеры для переводов, приведя к **росту доли официальных каналов**. Коммерческие банки и новая национальная платежная система «Единые трансграничные переводы» **расширили доступность и удешевили услуги переводов**. Межведомственное взаимодействие через создание Агентства внешней трудовой миграции позволило **повысить организованность экспортируемой рабочей силы и, как следствие, стабильность денежных потоков**.

3. Международное сотрудничество. Узбекистан эффективно использует механизмы двустороннего и многостороннего сотрудничества для укрепления правовых условий денежных переводов и следует международным принципам прозрачности финансовых операций, тем самым **обеспечивая легитимность и доверие к совершаемым переводам**.

Подводя итог, можно констатировать, что Узбекистан выстроил благоприятные институциональные и правовые условия для осуществления международных денежных переводов, что способствовало росту их объема и положительному эффекту на социально-экономическое развитие страны.

Анализ показал, что система обладает значительным потенциалом благодаря либеральной политике и поддержке государства. Тем не менее **остаются проблемы** в области теневых переводов и финансовой грамотности. Перспективным направлением является цифровизация и интеграция с международной финтех-средой. Таким образом, Узбекистан находясь в точке институционального роста, имеет возможности трансформировать систему переводов в устойчивый канал национального экономического развития

Предлагаются следующие направления совершенствования отношений в данной сфере: дальнейшее снижение издержек переводов (присоединение к глобальным платёжным сетям), стимулирование инвестирования международных денежных переводов в национальную экономику Узбекистана, поддержание гибкой макроэкономической политики на случай

падения переводов, а также продолжение социальной поддержки трудовых мигрантов.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан, от 22.10.2019 г. № ЗРУ-573 О валютном регулировании (новая редакция) Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/4562846>

2. Закон Республики Узбекистан «О платежах и платежных системах» от 01.11.2019 г. № ЗРУ-578 Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/4575788>

3. Указ Президента Республики Узбекистан, от 04.04.2024 г. № УП-59 «О дополнительных мерах по совершенствованию процессов трудовой миграции и поддержке лиц, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом» Режим доступа: <https://lex.uz/uz/docs/6868873>

4. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.06.2021 г. № УП-6252 «Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Режим доступа: <https://lex.uz/docs/5482739>

5. Указ Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2017 года № УП-5177 «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.10.2024 г.) Режим доступа: <https://lex.uz/docs/3326423>

6. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 15.09.2020 г. № ПП-4829 <https://lex.uz/ru/docs/49979798>

7. Постановление Президента Узбекистана от 5 июля 2018 года №ПП-3839 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы внешней трудовой миграции Республики Узбекистан» Режим доступа: <https://lex.uz/docs/3811333>

8. Постановление Кабинета Министров №771 от 24.12.2021 г. «О мерах по созданию платежной системы для обеспечения трансграничных денежных переводов». Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/5792576>

9. Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции Режим доступа: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n18/452/02/>

10. Российско-Узбекское миграционное соглашение Режим доступа: <https://www.eurasian-research.org/publication>

11. Саида Н. Как меняются модели трудовой миграции из Узбекистана Режим доступа: <https://thediplomat.com/>

12. Economic Momentum In Uzbekistan | February 2024 ЦБ Руз Режим доступа: <https://tbccapital.ge/static/file/202402080337>

13. Денежные переводы в Узбекистан в 2024 году достигли почти 15 миллиардов долларов Режим доступа: <https://kun.uz/en/news/2025/01/20>

14. ЦБ разъяснил новые требования к переводам для платежных систем Режим доступа: <https://www.kun.uz/ru/news/2025/04/05/>

15. ЦБ планирует автоматизировать контроль за тремя и более подряд денежными переводами Режим доступа: <https://www.spot.uz/ru/2025/04/29/>

16. Составлено автором